

DISLIPIDEMIA NA INFÂNCIA: UMA REVISÃO SOBRE A ANÁLISE DE SUA PREVALÊNCIA NO BRASIL

[Área do Conhecimento, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 14/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10373879

Prof^o Dra. Nilviane Pires¹

Maria Cristina Costa Lopes²

RESUMO

No Brasil, são praticamente escassos, os dados populacionais de alterações de lipídeos plasmáticos, informação essa considerada crucial para a promoção de políticas públicas de saúde, que visem prevenir e reduzir fatores de risco cardiovasculares. Desta forma, este estudo pretende responder esta indagação, através de uma pesquisa bibliográfica, tendo como principal objetivo analisar a prevalência dos casos de dislipidemia em pacientes pediátricos no Brasil, com o propósito de identificar a quantidade de casos, destacando aspectos importantes relacionados a prevenção e tratamento. Foi realizada, uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados BVS, Scielo e PubMed. Essa revisão pode mostrar em seus resultados, que as meninas correspondem ao gênero que apresentou as maiores prevalências de sobrepeso/obesidade em pacientes pediátricos no Brasil (n=06/66,6%), sendo elas escolares (n=08/66,6%), na idade de 01 a 17 anos (n=08/88,8%),

residentes da zona urbana (n=02/22,2%), principalmente na Região Nordeste (Rio Grande do Norte, Bahia, Recife, Ceará) – (n=04/44,4%), seguido do Suldeste (Espírito santo, São Paulo) (n=02/22,2%), Norte (Amazonas) – (n=01/11,1%) e Sul (Rio Grande do Sul) – (n=01/11,1%). Portanto, foi evidenciado por meio desse estudo, a necessidade de educação em saúde no ambiente familiar e escolar, resultando em ações de educação alimentar e nutricional, bem como programas e políticas de promoção da saúde, voltados para este público, a fim de prevenir tais alterações, uma vez que podem permanecer até a vida adulta.

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Nordeste. Hipercolesterolemia.

1 INTRODUÇÃO

Para o bom funcionamento do corpo é necessária a ingestão diária de alimentos considerados saudáveis, com alto teor de vitaminas e minerais, incluindo verduras, frutas e legumes. Em contrapartida, o consumo desenfreado por alimentos industrializados hipercalóricos, especialmente por crianças e adolescentes, tem sido uma ação potencialmente prejudicial, estando diretamente relacionado ao desenvolvimento de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT).^{1,2}

Várias pesquisas tem demonstrado que a alteração do perfil lipídico no público infantil, não somente no Brasil mais em todo o mundo, vem tornando-se uma realidade alarmante. Segundo especialistas, a preocupação em torno desse assunto gira em torno das decorrências do excesso de peso, que conseqüentemente está associado à maiores probabilidades de doenças coronarianas, sendo a dislipidemia um dos principais fatores de risco.³

Na pediatria, a dislipidemia tem gerado grandes preocupações. Esse distúrbio metabólico é caracterizado por alterações no perfil lipídico (elevação do colesterol total (CT), LDL-colesterol (LDL-c), triglicerídeos (TG) ou redução do HDL-colesterol (HDLc), tendo como principal consequência

o aumento do risco cardiovascular. Ao longo dos anos, as causas de dislipidemia têm sofrido alterações, a etiologia genética que antes era mais prevalente em crianças, por exemplo, atualmente vem sendo substituída pela etiologia secundária, principalmente a associada à obesidade.⁴

A prevalência da dislipidemia na infância em diferentes graus, tem sofrido alterações no mundo todo (cerca de 38,5%). No Brasil, essa preponderância está em torno de 28% e 40% entre as crianças e adolescentes, com algumas diferenciações em sua incidência (critério adotado de CT sérico superior a 170 mg/dL). No geral, pesquisas epidemiológicas têm mostrado, que essas variações estão relacionadas as etnias, miscigenação e aspectos genotípicos/fenotípicos de um país de extensão continental.^{5,6}

Sabe-se que, metade das crianças com dislipidemia, se tornarão adultos dislipidêmicos, fenômeno esse conhecido como *tracking*, onde os níveis elevados de colesterol acabam persistindo na idade adulta, aumentando os riscos de agravos coronarianos, entre eles a aterosclerose, doença vascular inflamatória crônica que determina a ocorrência das doenças cardiovasculares, por isso que na última década, cresceu a importância de se estudar esse assunto.^{5,7}

No Brasil, são praticamente escassos, os dados populacionais de alterações de lipídeos plasmáticos, informação essa considerada crucial para a promoção de políticas públicas de saúde, que visem prevenir e reduzir fatores de risco cardiovasculares.⁷ Portanto, a realização desse estudo justifica-se por dois principais motivos (1) diante das inadequadas modificações nos hábitos alimentares infantis, que tem gerado uma alta prevalência de hipercolesterolemia em crianças e adolescentes em vários países, inclusive o Brasil; e (2) a carência de estudos sobre esse tema no Nordeste brasileiro.

Desse modo, configura-se então, o problema da pesquisa: qual o estado brasileiro com a maior prevalência de dislipidemia em pacientes na faixa etária pediátrica nos últimos dez anos?

Desta forma, este estudo pretende responder esta indagação, através de uma pesquisa bibliográfica, tendo como principal objetivo analisar a prevalência dos casos de dislipidemia em pacientes pediátricos no Brasil, com o propósito de identificar a quantidade de casos, destacando aspectos importantes relacionados a prevenção e tratamento.

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura sobre a temática da prevalência de dislipidemia em crianças no Estado do Maranhão. A pesquisa foi realizada nas bases de dados BVS, Scielo e PubMed. Essa escolha foi feita com cuidado para que se pudesse ser a mais ampla e diversificada.

Para a busca, foram utilizados os descritores em português e inglês: Dislipidemias, *Dyslipidemias AND Crianças, Children AND Adolescentes, Teenagers AND Prevalência, Prevalence, AND Brasil*. Essa procura nas bases de dados foi realizada durante os meses de setembro a novembro de 2023, com um limite de recorte temporal de dez anos (2013 a 2023) (Tabela 01).

Tabela 01: Distribuição dos artigos encontrados nas bases de dados.

DESCRITORES E SUAS COMBINAÇÕES	BVS	SCIELO	PUBMED	TOTAL ARTIGOS ENCONTRADOS
Dislipidemias AND Crianças AND Adolescentes AND Prevalência AND Brasil	21	02	--	24
<i>Dyslipidemia AND Children AND Teenagers AND Prevalence AND Brasil</i>	43	--	10	53
TOTAL ARTIGOS ENCONTRADOS	64	02	10	76

Fonte: Autora, 2023.

A aplicação dos critérios de inclusão e exclusão é o que irá assegurar que os dados considerados relevantes para a construção dessa pesquisa de revisão, sejam extraídos em sua totalidade. Para atender aos critérios de inclusão, os artigos deveriam estar disponíveis gratuitamente na íntegra em suporte eletrônico, publicados em periódicos nacionais em português ou inglês, entre os anos de 2008 a 2023, apresentando relação com a temática desenvolvida.

Os critérios de exclusão foram: dissertações, teses e seus capítulos, livros e seus capítulos, anais de congressos ou conferências, relatórios técnicos e científicos, resumos expandidos ou artigos duplicados, que não contemplassem a temática solicitada, publicados no período anterior a 2008.

A definição da pergunta norteadora determinou o caminho a ser seguido e a meta a ser alcançada. Por este motivo, esta revisão foi organizada seguindo os seguintes passos: delimitação do problema de pesquisa e a questão norteadora; escolha de bases de busca; pesquisa na literatura e aplicação de critérios de inclusão e exclusão; análise criteriosa dos estudos incluídos, discussão dos resultados e a apresentação da revisão.

A análise dos dados foi realizada de forma rigorosa para que os artigos selecionados fossem compatíveis com a temática. Na presente revisão, aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados um total de 76 artigos. Posteriormente, foram excluídos os estudos realizados fora do Brasil, assim, alcançou-se o total de 20 artigos. A próxima etapa foi de leitura dos resumos, buscando verificar se o conteúdo do trabalho se enquadrava com o tema. Após a leitura dos resumos e fase de leitura completa restaram 09 artigos.

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos estudos.

Fonte: Autora, 2022

03 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão (Figura 1), 09 (100%) artigos foram eleitos para esta revisão. Desse total, 1 (11,1%) artigo foi encontrado no Pubmed e 08 (88,8%) na BVS. Portanto, no Quadro 01 foram distribuídas as principais informações extraídas desses materiais, são elas: título, autores, ano, base de dados, local onde a pesquisa foi realizada, objetivos, metodologia utilizada e os principais achados.

Oito artigos (88,8%) são de cunho transversal, enquanto 01 artigo (11,1%) corresponde a um estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), publicados em sua maioria no ano de 2019 (n=03/ 33,3%), realizados principalmente na Região Nordeste (Rio Grande do Norte, Bahia, Recife, Ceará) – (n=04/44,4%), seguido do Suldeste (Espírito santo, São Paulo) (n=02/22,2%), Norte (Amazonas) – (n=01/11,1%) e Sul (Rio Grande do Sul) – (n=01/11,1%).

Quadro 1: Distribuição dos resultados extraídos nos artigos selecionados.

Titulo	Autores	Ano	Base de dados	Local	Objetivos	Metodologia	Resultados
Prevalência de fatores de risco Para doenças cardiovasculares Em crianças e adolescentes do Núcleo de amparo ao menor	Higiano ⁹	2015	BVS	Rio Grande do Norte	Investigar a prevalência de dislipidemia, sobrepeso, obesidade e de glicemia alterada em crianças e adolescentes do Núcleo de Amparo ao Menor (NAM)	Estudo transversal	Foram avaliados 62 crianças e adolescentes com idade média de 9,74±3,11 anos, sendo 41,93% do sexo feminino e 58,07% do sexo masculino. Na população estudada, a média e o desvio padrão dos parâmetros analisados foram, respectivamente: 18,27±4 kg/m ² para IMC; 151,56±27,7 mg/dl para Colesterol Total; 76,23±37,61 mg/dl para triglicérides e 89,47±13,08 mg/dl para Glicose em Jejum. Observou-se uma maior prevalência de sobrepeso (22,56%) no sexo feminino e de obesidade (3,22%) no sexo masculino. Com relação ao perfil lipídico, o estudo revela que a hipercolesterolemia foi mais prevalente entre as meninas (34,6%), enquanto a hipertrigliceridemia predominou nos meninos (22,21%). Entre todos os indivíduos, 27,41% apresentaram nível de colesterol total superior a 170mg/dl e 12 (19,35%) nível de triglicérides acima do recomendado para a faixa etária. A glicemia alterada (GJ≥100 mg/dl) foi detectada em 19,44% dos meninos e em 11,53% das meninas. Por fim, 30,64% da população estudada apresentou ao menos
							um fator de risco para Doenças cardiovasculares e 24,19% tem dois ou mais fatores.
Inquérito epidemiológico em escolares: determinantes e prevalência de fatores de risco cardiovascular	Quadros ⁹	2016	BVS	Bahia	Investigar a prevalência de dislipidemia, hiperglicemia e pressão arterial elevada em escolares, bem como, suas associações com fatores demográficos, socioeconômicos, biológicos e comportamentais	Estudo transversal	Foram avaliados 1.139 estudantes, sendo 769 de escolas públicas urbanas, 275 de escolas públicas rurais e 95 da escola particular, havendo 2,2% de perdas por recusa ou ausência no dia da coleta de dados. A amostra foi composta por um número superior de escolares do sexo feminino, adolescentes, com cor da pele não branca, estudantes da área urbana, de escolas públicas e com renda familiar mensal inferior a um salário mínimo. Comportamento sedentário, a prática insuficiente de atividade física e a dislipidemia foram, nesta ordem, os fatores de risco cardiovascular mais prevalentes. As prevalências de colesterol total elevado, HDL-C baixo, LDL-C elevado e triglicérides elevado foram de 23,1% (IC95%: 20,7-25,7), 41,5% (IC95%: 38,6-44,4), 4,5% (IC95%: 3,4-5,8) e 12,4% (IC95%: 10,6-14,4), respectivamente. A simultaneidade de dislipidemia, hiperglicemia e pressão arterial elevada foi observada em 1,8% (IC95%: 1,2-2,8) dos escolares investigados
Iniciativas de promoção da saúde na escola relacionado ao excesso de peso,	Rezerra ¹⁰	2018	BVS	Recife	Identificar escolas que promovam alimentação saudável e atividade física e	Estudo transversal	Participaram do estudo um total de 2.400 estudantes, dos quais dos quais 661 (27,54%) eram de escolas particulares e 1.739 (72,46%) de escolas públicas da cidade do Recife.
resistência à insulina, hipertensão e dislipidemia em adolescentes: um estudo transversal em Recife, Brasil					estudar a relação entre essas práticas e a prevalência sobrepeso, hipertensão, resistência à insulina e hipercolesterolemia em adolescentes		Nessa população, 53,63% eram do sexo masculino e 46,38% eram mulheres, com prevalência de sobrepeso, obesidade e hipertensão entre adolescentes de 16,88%, 9,63% e 8,88%, respectivamente. A prevalência de hipercolesterolemia nesse grupo foi de 20,62%, enquanto a prevalência de resistência à insulina foi de 11,75%. A prevalência de resistência à insulina em adolescentes foi maior entre escolas que não apresentavam parceria com o setor saúde ou com aqueles que tinham parceria insatisfatória. As escolas que implementaram a promoção da saúde adequada nos seus currículos apresentaram menor. Prevalência de excesso de peso, resistência à insulina e hipercolesterolemia em adolescentes.

Relação entre Dislipidemia, Fatores Culturais e Aptidão Cardiorrespiratória em Escolares	Reuter ¹¹	2019	BVS	Rio Grande do Sul	Verificar possíveis relações entre dislipidemia, fatores culturais e aptidão cardiorrespiratória (APCR) em escolares.	Estudo transversal	O estudo envolveu a participação de 1.254 crianças e adolescentes (7-17 anos), sendo 686 do sexo feminino, de 19 escolas (públicas e privadas) do município de Santa Cruz do Sul. Observou-se que 41,9% dos escolares apresentavam dislipidemia, sendo esta condição mais prevalente no sexo feminino, estando associado ao sobrepeso/obesidade. Adolescentes apresentaram menores chances de desenvolver dislipidemia, em comparação com as crianças. Os resultados do presente estudo mostraram a elevada prevalência de
							dislipidemia em escolares e sua relação com baixa aptidão cardiorrespiratória e fatores culturais, especialmente ligados ao comportamento sedentário. Esses achados ressaltam para a necessidade de intervenções que promovam hábitos de vida saudáveis, desde os primeiros anos de vida da criança.
Relationship between body composition and dyslipidemia in children and adolescents	Oliosa ¹²	2019	PUBMED\	Espírito santo	Quantificar o impacto da obesidade na ocorrência de dislipidemia em crianças e adolescentes.	Estudo transversal	Oitocentos e cinquenta e quatro participantes entre 6 e 18 anos, participaram desse estudo como voluntários, sendo eles alunos matriculados em uma escola pública no Espírito Santo. 56% deles eram meninos, com a maior proporção entre 9 e 15 anos, com peso corporal médio de 44,3 ± 15,4 kg. A classificação do IMC diferiu entre os sexos, com mais meninas (28,2%) com sobrepeso do que meninos (20,3%). A fração lipídica mais frequentemente alterada foi HDLc, que apresentou valores baixos (< 40 mg/dL) em 20,8% da amostra. pode-se concluir que o percentual de gordura corporal (GC) medido por bioimpedância octopolar provou ser o melhor antropométrico preditor de colesterol total elevado e não- HDLc em crianças e adolescentes, com esta associação sendo mais forte nos homens. Assim, o acúmulo de gordura nesta faixa etária levaria a um maior perfil pró-aterogênico característico em meninos, demonstrando a
							importância do monitoramento peso corporal na infância e adolescência como mecanismo de prevenção de doenças cardiovasculares na idade adulta.
Avaliação do perfil lipídico de crianças e jovens da Atenção Básica Unidades em Campinas, SP, Brasil: um estudo laboratorial transversal	Gomes ¹³	2019	BVS	São Paulo	Caracterizar as frequências, tipos e gravidade das dislipidemias em crianças e adolescentes atendidos em nas Unidades Básicas de Saúde gerenciadas pelo SUS em Campinas/SP.	Estudo transversal retrospectivo	Este é um estudo baseado em bancos de dados mensais de perfis lipídicos, que eram enviados periodicamente ao Laboratório de Lipídios da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP por meio de convênio acadêmico com a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Foram realizados testes em 62.530 indivíduos de ambos os sexos, com idade entre um dia e 19 anos. Em relação ao sexo, as mulheres além de apresentarem valores mais elevados em comparação aos homens, apresentaram também casos mais frequentes de dislipidemia. Este estudo mostra a alta frequência de doenças aterogênicas dislipidemias em adolescentes, crianças e bebês atendidos em Campinas, com maior distribuição nas regiões menos favorecidas regiões socioeconômicas, indicando a necessidade de um ambiente regionalizado foco durante o desenvolvimento de programas de saúde pública para a prevenção de DCV precoce e na idade adulta, incluindo manejo e tratamento das dislipidemias.

Prevalência de dislipidemias em crianças de 2 a 9 anos	Maia ⁷	2020	BVS	Ceará	Analisar a ocorrência de dislipidemias e fatores associados em crianças de 2 a 9 anos.	Estudo transversal,	A amostra foi composta por 700 crianças estratificadas, eutróficas (56,8%), em idade pré-escolar (57,0%), onde 68,4% delas apresentaram dislipidemia. Assim, encontrou-se associação entre a dislipidemia e a idade pré-escolar. Indica-se a necessidade de programas e estratégias para melhor conhecimento sobre esse problema, além da prevenção de agravos coronarianos precoces.
Prevalência de anomalias lipídicas combinadas em adolescentes brasileiros e sua associação com o estado nutricional: dados do Estudo Erica	Kaestner ¹⁴	2020	BVS	--	Avaliar a prevalência de alterações lipídicas únicas ou múltiplas combinadas em adolescentes e sua associação com o estado nutricional avaliado pelo índice de massa corporal.	Os dados foram obtidos do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), um estudo de base escolar, representativo nacional,	Foram analisados dados de 38.069 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, que responderam ao questionário e apresentavam parâmetros laboratoriais de interesse. Cerca de dois terços eram mulheres e a maioria estudava em escolas públicas. Houve associação entre o estado nutricional e o número de alterações lipídicas encontradas: <u>o quanto maior o IMC, mais parâmetros lipídicos alterados foram encontrados</u> . mais de 24 mil deles apresentavam pelo menos uma alteração lipídica (64,7%) e 3,7% apresentavam alteração em todos eles. A combinação mais prevalente foi TG elevado com níveis baixos de HDL-C. Quanto maior o IMC, mais alterações lipídicas foram encontradas.
Prevalência de obesidade, pressão arterial elevada e dislipidemia e seus fatores associados em crianças e adolescentes de um município amazônico, Brasil	Camargo ¹⁶	2021	BVS	Amazonas	Estimar a prevalência de obesidade, pressão arterial elevada (PAE) e dislipidemia e seus fatores associados.	Estudo transversal	Esse estudo é formado por uma amostra escolar proporcional estratificada randomizada de 496 indivíduos entre 6 e 15 anos de idade de um universo de 1.431 crianças matriculadas nas três escolas públicas urbanas existentes em Monte Negro. Foram encontradas homogeneidade na distribuição da amostra por gênero, cerca de 70% residiam na zona urbana e 98% eram de Rondônia. O estudo mostra elevada prevalência de obesidade, <u>Pressão Arterial Elevada</u> , dislipidemia e seus fatores associados. Esse cenário está atrelado a um sistema público de saúde precário e a pouca preocupação com um estilo de vida saudável por parte dos alunos e educadores.

Fonte: Autora, 2023.

De acordo com especialistas, tanto a obesidade quanto a dislipidemia dependem diretamente da predisposição genética e dos hábitos de vida, incluindo dieta, gastos calóricos com exercícios físicos, entre outros. É observado mundialmente um aumento significativo na incidência de obesidade em praticamente todos os países, inclusive no Brasil.¹²

Sendo esse o principal motivo da realização desse estudo, essa revisão pode mostrar em seus resultados, que as meninas correspondem ao gênero que apresentou as maiores prevalências de sobrepeso/obesidade em pacientes pediátricos no Brasil (n=06/66,6%), sendo elas escolares (n=08/66,6%), na idade de 01 a 17 anos (n=08/88,8%), residentes da zona urbana (n=02/22,2%) (Tabela 01).

Tabela 02: Perfil das amostras que compuseram esse estudo.

<u>Varáveis</u>	Nº	%
Gênero que apresentou a maior prevalência de sobrepeso/obesidade		
Feminino	06	66,6%
Masculino	02	22,2%
Não informado	01	11,1%
Idade		
01 e 17 anos	08	88,8%
Não informado	01	11,1%
Zona (moradia)		
Urbana	02	22,2%
Rural	01	11,1%
Não informado	06	66,6%
Local da realização do estudo		
Escola (pública/privado)	06	66,6%
Laboratório Universitário	01	11,1%
Organização não governamental sem fins lucrativos	01	11,1%
Ambulatório pediátrico	01	11,1%
Total	09	100%

Fonte: Autora, 2023.

Higiano⁸, Quadros⁹, Reuter¹¹, Oliosia¹², Gomes¹³, Kaestner¹⁴ foram os pesquisadores que em suas análises, constataram que as mulheres apresentaram uma maior predominância no sobrepeso/obesidade, do que os homens, sendo esses achados consistentes com os padrões nacionais em relação ao sexo.

O sexo feminino apresenta uma maior concentração de gordura corporal distribuída no espaço subcutâneo, enquanto os meninos possuem mais gordura na região visceral, justificando assim, as maiores proporções para risco de obesidade/sobrepeso.¹⁶

No pertencente as altas prevalências de dislipidemia em escolares, Reuter¹¹ e Kaestner¹⁴ alegam que esse fato, está cada vez mais comum em crianças e adolescentes de diferentes regiões do país.

Sobre isso, Xavier¹⁸ e Falkner¹⁹ enfatizam que nesta fase da vida, estas condições são constantemente assintomáticas, chegando a passar facilmente despercebido até mesmo pelos profissionais de saúde profissionais; portanto, é essencial que cuidados preventivos e curativos sejam implementados aos adolescentes (promoção de hábitos alimentares saudáveis e práticas regulares de atividades físicas), com o intuito de prevenir doenças não transmissíveis (DNTs).

Nessa mesma conjuntura, Bezerra¹⁰ enfatiza a importância de implementações como essas dentro do ambiente escolar., pois de acordo com a literatura, essa seria uma alternativa significativa para o declínio da prevalência de excesso de peso, resistência à insulina e até hipercolesterolemia observada em escolares.

Ambientes saudáveis nas escolas podem influenciar positivamente as menores prevalência de excesso de peso em estudantes. Assim, um ambiente físico favorável com alimentação saudável e também práticas regulares de exercícios físicos, devem ser considerados para permitir o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) mais eficaz.¹⁰

É interessante ressaltar os achados de Maia⁷, segundo o pesquisador, muitas crianças da zona rural têm sido comumente afetadas pela dislipidemia, por estarem apresentando o mesmo estilo de vida de crianças da zona urbana, ou seja, maus hábitos alimentares (alto consumo de alimentos industrializados) associados ao sedentarismo, afinal de contas, as mais variadas formas de entretenimentos eletrônicos, fazem com que as crianças se exercitem menos, causando redução dos níveis do HDL-c. Essa situação lastimável, configura-se como um grave problema de saúde coletiva, que poderá resultar em graves repercussões futuras para a vida adulta dessas crianças.

Outro dado relevante foi descrito por Gomes¹³. O autor ressalta que crianças com peso inadequado ao nascerem, apresentam consideráveis probabilidades de expressarem dislipidemia, obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão, influenciando assim, os casos de morbimortalidade infantil.

Estudos mostram que as crianças que nascem com baixo peso frequentemente evoluem com aumento de TG e do LDL-c, sendo que adultos nascidos a termo e com baixo peso tendem a ganhar um maior percentual de massa gorda do que aqueles nascidos com peso adequado.

No referente as maiores prevalência de dislipidemia na infância ocorrer na região Nordeste, Gomes¹³ declara que uma grande parcela de óbitos nacionais por doenças cardiovasculares, ocorrem em regiões de baixa e média renda. Assim, no seu estudo, o autor mostra que os aumentos significativos de dislipidemias nas regiões norte e nordeste do país, estão associados ao fato dessas regiões supostamente apresentarem os maiores índices de pobreza no Brasil, sugerindo que as diferenças regionais nas dislipidemias ocorrem através do processo de transição epidemiológica, estando as regiões em diferentes estágios.

A população do Nordeste apresenta preocupantes indicadores de habitação, educação, ocupação, saneamento básico, renda e acesso aos serviços públicos de saúde, sendo esses fatores determinantes de desfechos cardiovasculares explicando assim, pelo menos em parte, as altas prevalências de dislipidemia, pressão arterial e até hiperglicemia nesse estado.¹³

Higiano⁸ observou em sua pesquisa, que com base nos critérios para crianças e adolescentes, recomendados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Brasil apresenta uma alta prevalência de dislipidemias. Esse aumento também pode ser observado em variadas regiões do mundo, como o Japão por exemplo, que apresentou em 10 anos, uma média do IMC por idade, aumentada em 0,32Kg/m². nos meninos e 0,24Kg/m² nas meninas.

Para Alcântara²³ o Índice de massa corporal (IMC) é constituído como uma importante variável, afinal de contas, a obesidade tem sido evidenciada como um significativo fator de risco para a dislipidemia e os problemas cardiometabólicos. Nesse caso, o autor sugere que adolescentes obesos apresentam elevados valores de TG, Colesterol Total (CT), LDL-c, valores reduzidos de HDL-c e uma maior resistência à insulina.

Os resultados distribuídos na Tabela 03 demonstram o perfil clínico do público infanto-juvenil que compuseram esta pesquisa. analisando-o é

possível compreender que 55,5% (n=05) da população estudada apresentava Hipercolesterolemia Familiar (HF), doença hereditária autossômica dominante, que afeta o metabolismo das lipoproteínas, especialmente por defeito do gene LDLR que codifica o receptor de LDL.

24

O seu diagnóstico é estabelecido por critérios clínicos-laboratoriais devendo sempre ser hipótese diagnóstica em pacientes que apresentem níveis de colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDLc) <190mg/dL; ou ainda pode ser confirmado por testes genéticos que determinam a mutação.^{25,26}

Tabela 03: Perfil clínico da população estudada.

Autores	Perfil clínico	Nº	%
Higiano ⁸ , Quadros ⁹ , Bezerra ¹⁰ , Oliosa ¹² , Gomes ¹³	Hipercolesterolemia	05	55,5%
Bezerra ¹⁰ , Quadros ¹³	Diabetes/hiperglicemia	02	22,2%
Higiano ⁸ , Quadros ⁹	Hipertensão	02	22,1%
Higiano ⁸	Hipertrigliceridemia	01	11,1%

Fonte: Autora, 2023.

Os dados de Oliosa¹² indicam que quanto maior for o excesso de gordura na infância, maiores serão as probabilidades dessa criança ter o colesterol acima do valor de referência (170 mg/dL). Segundo Reuter¹¹, os fatores que colaboram para os altos índices de dislipidemia são: sobrepeso/obesidade e comportamento sedentário. Entretanto, existem outros fatores que contribuem diretamente para a ocorrência de alterações nas concentrações de lipídios no sangue.

As dislipidemias, em conjunto com a diabetes e o excesso de peso, são consideradas fatores de risco primários para o desenvolvimento de doenças caronarianas. Outros fatores secundários, também podem ser levados em consideração, como: gênero, idade e a falta de atividade física. Infelizmente muitas crianças e adolescentes apresentam pelo menos um fator de risco biológico para o desenvolvimento dessas patologias.^{27, 28, 29}

Fatores de risco cardiovascular na infância como a dislipidemia podem contribuir para a doença aterosclerótica na infância e adolescência, bem

como na idade adulta.¹³ O Não-HDLc apresenta uma maior sensibilidade do que o LDLc na previsão de riscos cardiovasculares na infância, sendo ele também um melhor preditor desses tipos de doenças em adultos, e isso decorre do fato que as frações de lipoproteínas LDLc e HDLc possuem efeitos opostos na deposição de colesterol no espaço subintimal das artérias, geração assim, placas ateroscleróticas.^{30,31}

De acordo com Quadros⁹ e Olios¹² fatores biológicos, demográficos, comportamentais e socioeconômicos, estiveram associados aos fatores de risco cardiovascular presentes em seu estudo. Contudo, somente os indicadores antropométricos de obesidade foram simultaneamente associados elevada taxa de dislipidemia, hiperglicemia e pressão arterial. Desse modo, os seus resultados sugerem que a obesidade é um significativo fator de risco para doenças cardiovasculares na população pediátrica.

04 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do presente estudo indicaram que a idade e o sexo foram fatores preponderantes na associação com a dislipidemia. Pontuou também uma alta prevalência de crianças e adolescentes que apresentam dois ou mais indicadores para o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Portanto, foi evidenciado por meio desse estudo, a necessidade de educação em saúde no ambiente familiar e escolar, resultando em ações de educação alimentar e nutricional, bem como programas e políticas de promoção da saúde, voltados para este público, a fim de prevenir tais alterações, uma vez que podem permanecer até a vida adulta.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil